

ПАХТА-ТЎҚИМАЧИЛИК КЛАСТЕРЛАРИДА МАҲСУЛОТГА ТАЛАБ ВА ТАКЛИФНИ ПРОГНОЗЛАШНИНГ УСЛУБИЙ МАСАЛАЛАРИ

Насимов Бахтиёр Васиевич

*Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти Ёшлар масалалари
ва маънавий-маърифий ишлар бўйича биринчи проректори, и.ф.ф.д.(PhD),
доцент*

Талаб ва таклифни башорат қилиш пахта-тўқимачилик кластерларида самарали, маъсулиятли ва барқарор саноатни вужудга келтиришга ёрдам берадиган бизнес-жараёнлар учун муҳим дастак бўлиб ҳисобланади.

Хом-ашёга эҳтиёжни башорат қилиш омборга жойлаштириш сарфларини пасайтирадиган ва ишалб чиқаришдаги йўқотишларни минималлаштирадиган хом-ашё ҳамда материалларни сотиб олишни анча аниқ режалаштиришга имкон беради.

Ишлаб чиқариш эҳтиёжларини башорат қилиш бизнеснинг самарадорлигига ижобий таъсир қиладиган логистик жараёнларни янада самарали ташкил этиш имкониятини ҳосил қилади.

Биринчи кўриб чиқиладиган параметр бўлиб пахта-тўқимачилик кластерларидаги пахта ҳосилдорлиги ҳисобланади. BusinesStat нинг баҳолашларига кўра, “2019-2023 йилларда Ўзбекистонда пахта хом-ашёсининг ялпи йиғими 30,4 % га ўсиб, 3,51 млн тоннагача етди”. Мамлакат пахта хом-ашёсини етиштириш кўрсаткичи бўйича дунё мамлакатлари ичида топ-10 таликка киради.

Пахта экини ялпи йиғим-теримининг ўсишига ерга ишлов бериш самарадорлигининг ортиши ҳисобига ҳосилдорликнинг ўсиши ёрдам берди. Сўнгги йилларда Ўзбекистондаги пахта ҳосилдорлиги ўсиши кўп жиҳатдан “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини 2020-2030 йилларда

ривожлантириш Стратегияси” доирасида жорий қилинган кластер тизимига ўтиш билан боғлиқ ҳолда мамлакат қишлоқ хўжалиги вакиллари вакиллари ортиши билан боғланган.

ПТК ларининг ишлаб чиқариш жараёнларида турли хил қалинлик ва таркибдаги ишлар ишлаб чиқарилади, уларнинг бир қисми экспортга чиқарилади, қолган қисмидан шунингдек, кейинчалик газлама ишлаб чиқаришда фойдаланилади. Ҳозирги вақтда Ўзбекистон тўқимачилик саноатининг экспорт стратегияси экспорт таркибида юқори қайта ишланган маҳсулот улушини оширишга йўналтирилган. ПТК ларда шу жумладан, пахтани, газламаларни қайта ишлаш ва буюмларнинг янги турларини яратиш фаол равишда замонавий технологиялар жорий қилиниб, бу жаҳон бозорида маҳсулотнинг рақобатбардошлилигини оширади.

Тўқимачилик саноати мамлакат иқтисодий ўсишига ёрдамлашувчи асосий секторлардан бири бўлиб ҳисобланади. Ўзбекистон пахтага бой ва уни тўқимачилик буюмларига қайта ишлаш қўшимча қийматни яратади, шунинг учун башорат қилиш моделининг муҳим кўрсаткичи бўлиб ПТК даги маҳсулотларнинг экспорти ҳажми ҳисобланади.

Тўқимачилик маҳсулотлари экспорти ҳажмининг ўсиши мамлакатга валюта оқимлари ўсишига, хорижий инвесторларни жалб қилишга кўмаклашиб, бу янги техноогиялар ривожланишига ва ишлаб чиқариш жараёнлари сифати яхшиланишига ёрдам беради.

Бундан ташқари, Ўзбекистон тўқимачилик маҳсулотлари экспортини ривожлантира бориб, ўзининг халқаро алоқаларини ва шерикчилик муносабатларини мустаҳкамлайди, бу мамлакатнинг глобал иқтисодиётга интеграциялашувига ёрдам беради.

Иш ҳақи ўсиши динамикаси иш ҳақининг айниқса, 2021-2023 йилларда сезиларли ўсиши ҳақида гувоҳлик беради. ПТК да ишловчилар иш ҳақи ҳажми 2023 йилда худди шу кўрсаткичнинг 2018 йилги ҳажмига нисбатан 100 мартадан ҳам кўпга ортиқдир.

1-расм. Инерцион ва инновацион сценарийларда пахта ҳосилдорлиги динамикаси, ц/га

Инерцион сценарий тўқимачилик тармоғига таъсир кўрсатадиган жорий тенденциялар ва омиллар сақланиб қолишига асосланган ҳолда Ўзбекистонда ПТК ларнинг келгуси ривожланишини кўзда тутди. Бундай сценарийда тармоқдаги ўзгаришлар секин ва олдиндан кўрса бўладиган тарзда рўй беради ҳамда янги омиллар унинг ривожланишига кам таъсир кўрсатиб, ПТК ларда технологик инновациялар ва ўзгаришлар секин киритиб борилади.

Инновацион сценарийга мос ҳолда 2030 йилга келиб пахта ҳосилдорлиги инерцион сценарийдаги 47,2 ц/га га қарши 53 ц/га га етиши башорат қилиниб, бу 2023 йилги ҳосилдорликдан 1,5 марта кўпдир. Пахта ҳосилдорлигининг ортиши Ўзбекистон ПТК ларидаги агрономлар учун муҳим вазифа бўлиб ҳисобланади. Пахта етиштиришда инновацияларни жорий қилиш инновацияларни қўлловчи хўжаликларга субсидиялар ва солиқ имтиёзлари кўринишида молиявий қўллаб-қувватлашни кўзда тутадиган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 мартдаги ПҚ№17-сонли “Пахта майдонларида тупроқ унумдорлигини ва ҳосилдорликни ошириш, суғоришнинг янги технологияларини жорий этишни қўллаб-қувватлаш чоратадбирлари тўғрисида”ги Қарорида кўриб чиқилгандир.

Пахта экини ҳосилдорлигини ошириш учун қуйидаги чора-тадбирлар тавсия қилинади:

- суғориш тизимларида инновациялардан фойдаланиш, сув ресурсларидан янада самарали фойдаланиш ва ўсимликларни намликнинг оптимал миқдори билан таъминлаш;

- ўсимликларнинг озуқа моддаларига эҳтиёжини аниқлаш учун мониторинг тизимидан фойдаланиш; замонавий ўғитлар ва биостимуляторлардан фойдаланиш;

- далалар ҳолатини мониторинг қилиш, ўсимликлар соғломлигини баҳолаш ва суғориш жараёнини оптималлаштириш учун масофадан кузатиш технологияларидан фойдаланиш.

Ўзбекистондан ПТК ларнинг оптимал ривожланиши моделининг ҳисоб-китоби аниқладики, инновацион сценарийни амалга оширишда параметрларнинг энг оптимал тўплами Ўзбекистонда ПТК ларнинг 2030 йилга келиб ривожланишини белгилаб беради.

Адабиётлар:

1. Ма Ш., Линь Ю. Управление цепями поставок. – Пекин: Изд-во машиностроения, 2016,- 205
2. Лю Сыцзя Интеллектуализация цепей поставок предприятий текстильной промышленности в условиях перехода к экономике замкнутого цикла: дисс. канд. эконом. наук, Санкт - Петербург, 2023; с.;
3. Difrancesco R.M., Huchzermeier A. Closed-loop supply chains: a guide to theory and practice // International Journal of Logistics. 2023. №19. P. 443-448;
4. Schmitt A.J., Singh M. Quantifying supply chain disruption risk using monte carlo and discrete-event simulation // Rossetti M.D., Hill R.R., Johansson B. et al. (eds). Proceedings of the 2019 Winter Simulation Conference. P. 1237-1242;

5. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. — М.: Олимп-Бизнес, 2008. — 298 с.;
6. Браун, А. Роль аналитики в современном управлении запасами / А. Браун. — Международный журнал исследований операций. — 2019. — С. 111-117.